

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 5, Juni 2024, Halaman 138-146
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11372211>

Analisis Pengaruh Keikutsertaan Dalam Organisasi REMO Terhadap Perkembangan Karakter Sosial Pada Mahasiswa

Paramesti Nirwasita¹, Atip Nurharini², Krisma Arisma Dwi Arlani³, Nadia Khoirunnisa^{4*},
Sectio Firdaus⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

Email korespondensi: nadiakhoirunnisa49@students.unnes.ac.id

Abstrak

REMO atau singkatan dari Rebana Modern merupakan suatu organisasi yang berada di UNNES yang bergerak di bidang seni islami. Kegiatan pada organisasi REMO dapat meningkatkan perkembangan karakter pada mahasiswa yang berada di UNNES PGSD khususnya pada nilai karakter sosial. Melalui kegiatan rutusnya, karakter yang terbentuk meliputi disiplin, percaya diri, saling menghargai, nilai kerohanian, kebersamaan, dan nilai kesenian islam. Banyaknya karakter yang terbentuk melalui kegiatan REMO, menjadi hal yang bernilai positif. Fokus karakter yang kami kaji melalui kegiatan REMO adalah karakter sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis peristiwa, fenomena, kegiatan sosial, pemikiran seseorang maupun suatu kelompok. Dalam penelitian kualitatif menghasilkan data berupa deskripsi tulisan atau lisan dari hasil wawancara secara tatap muka dan virtual.

Kata kunci: REMO, Karakter Sosial, Organisasi

Abstract

REMO or the abbreviation for Rebana Modern is an organization at UNNES which operates in the field of Islamic art. Activities in the REMO organization can improve character development in students at UNNES PGSD, especially in social character values. Through routine activities, the character that is formed includes discipline, self-confidence, mutual respect, spiritual values, togetherness, and Islamic artistic values. The many characters that are formed through REMO activities are something that has positive value. The focus of the character that we study through REMO activities is social character. This research uses a qualitative approach. Qualitative research is research that uses events, analysis of phenomena, social activities, thoughts of a person or a group. Qualitative research produces data in the form of written or verbal descriptions of the results of face-to-face and virtual interviews.

Keywords: *REMO, Social Character, Organization*

Article Info

Received date: 08 May 2024

Revised date: 18 May 2024

Accepted date: 26 May 2024

PENDAHULUAN

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam pengembangan karakter dan kemampuan sosial. Salah satu bentuk organisasi kemahasiswaan yang mulai populer dan ada di UNNES adalah organisasi rebana modern atau seringkali disebut REMO. Organisasi REMO ini memiliki cabang yang berada di kampus PGSD Ngaliyan. Rebana modern (REMO), yang merupakan bentuk kontemporer dari musik tradisional dengan instrumen rebana, tidak hanya menjadi sarana ekspresi seni tetapi juga wadah untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dan karakter mahasiswa, khususnya dalam penelitian ini yaitu mahasiswa PGSD. REMO tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan musikal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Partisipasi dalam kegiatan ini menuntut komitmen, latihan bersama, dan penampilan di depan umum, yang secara tidak langsung melatih mahasiswa untuk bekerja dalam tim, menghargai waktu, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat berdampak positif terhadap perkembangan karakter sosial mahasiswa. Misalnya, studi oleh Eccles dan Barber (1999) menyatakan bahwa partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan keterampilan sosial, rasa tanggung jawab, dan keterlibatan dalam komunitas. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menyoroti dampak keikutsertaan dalam organisasi rebana

modern terhadap perkembangan karakter sosial mahasiswa. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat perubahan sosial dan budaya yang terjadi di kalangan generasi muda. Terlebih lagi, dengan semakin maraknya pengaruh globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai budaya lokal seperti rebana modern dapat menjadi alat efektif untuk mempertahankan identitas budaya sekaligus mengembangkan karakter sosial mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keikutsertaan dalam organisasi rebana modern terhadap perkembangan karakter sosial mahasiswa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat partisipasi dalam organisasi ini serta memberikan rekomendasi bagi institusi pendidikan untuk mendukung kegiatan yang mampu mengembangkan karakter sosial mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting bagi pengembangan teori mengenai pendidikan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan kebijakan di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan dalam REMO berkontribusi terhadap aspek-aspek karakter sosial seperti kerjasama, empati, tanggung jawab, dan keterampilan komunikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis peristiwa, fenomena, kegiatan sosial, pemikiran seseorang maupun suatu kelompok. Dalam penelitian kualitatif menghasilkan data berupa deskripsi tulisan atau lisan dari hasil wawancara secara tatap muka dan virtual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan fungsionaris anggota maupun alumni remo secara tatap muka maupun secara virtual menggunakan aplikasi WhatsApp, menghasilkan jawaban sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Hasil Wawancara Responden 1

Responden	Pertanyaan	Jawaban
Muchamad Hidayatullah	Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota REMO?	7 Oktober 2023
	Apa motivasi anda bergabung dengan REMO?	Mencari pengalaman bermain alat rebana dan mencari pahala
	Bagaimana jadwal latihan rutin di REMO?	Latihan rutin setiap hari senin
	Kegiatan apa saja yang dilakukan saat latihan rutin?	Latihan alat rebana dan latihan baca kitab maulid
	Nilai-nilai karakter apa yang penting untuk ditanamkan dalam kegiatan remo?	Disiplin, Percaya diri, saling menghargai
	Bagaimana anda mendefinisikan nilai disiplin, tanggung jawab kerjasama, saling menghargai dalam konteks latihan rutin remo?	Disiplin saat berangkat latihan, tanggung jawab dengan menjalankan progja yang ada, saling menghargai saat ada perbedaan pendapat.
	Bagaimana keikutsertaan dalam organisasi remo mempengaruhi	Dengan mengikuti remo saya lebih bisa paham apa arti kerja sama,

	kemampuan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain?	yaitu saat bersama-sama menjalankan progja yang ada.
	Apakah Anda merasa bahwa keikutsertaan dalam organisasi remo telah membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan komunikasi? Jika ya, bagaimana caranya	Iya, dengan rapat-rapat yang ada dan baca kitab
	Apa nilai-nilai sosial yang Anda pelajari dari keikutsertaan dalam organisasi ini?	Saling membantu sesama manusia, seperti saat acara bagi takjil.
	Bagaimana kegiatan dalam remo membantu Anda dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat?	Selalu sabar.

Tabel 2. Tabel Hasil Wawancara Responden 2

Responden	Pertanyaan	Jawaban
Luthfi Maulana	Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota REMO?	Sejak tahun 2022
	Apa motivasi anda bergabung dengan REMO?	Meningkatkan keilmuan di bidang seni islami dan juga sebagai salah satu sarana untuk mengingat Rasulullah SAW dan mencintai beliau.
	Bagaimana jadwal latihan rutin di REMO?	Di hari senin dan jumat jam 15.00 WIB.
	Kegiatan apa saja yang dilakukan saat latihan rutin?	Latihan rebana, bass, tifa, keterampilan membaca maulid, membaca bayyin kitab, dan belajar seni.
	Nilai-nilai karakter apa yang penting untuk ditanamkan dalam kegiatan remo?	Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam kegiatan remo diantaranya yaitu 1. Nilai kerohanian yang pertama bahwa cara masuknya organisasi remo berada dalam organisasi kesenian tapi harus apa harus mengutamakan nilai kerohanian sendiri karena

		<p>tujuan utama dari remo itu adalah untuk meningkatkan kerohanian dalam diri setiap anggota pengurus maupun alumni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nilai kebersamaan atau kekeluargaan perlu ditanamkan agar organisasi remo tetap solid walaupun mungkin nanti akan ada cobaan-cobaan yang besar 3. Nilai kesenian perlu ditanamkan karena kami sendiri bergerak dalam bidang seni khususnya agar dapat berkreaitivitas lebih banyak lagi dan dapat membawa nama baik remo lebih harum dan lebih maju ke depan.
	<p>Bagaimana anda mendefinisikan nilai disiplin, tanggung jawab kerjasama, saling menghargai dalam konteks latihan rutin remo?</p>	<p>Mendefinisikan secara rinci nilai disiplin tanggung jawab, kerjasama dan saling menghargai dalam konteks latihan rutin remo. Yang pertama nilai disiplin. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap pelatihan rutin, terutama dalam kemampuan rekan-rekan untuk menguasai teknik permainan rebana yang baik dan benar. Diperlukan nilai disiplin yang tinggi terus tanggung jawab tanggung jawab karena latihan bersama ini adalah tanggung jawab bersama dalam kesuksesannya atau setidaknya hal ini akan melatih kemampuan dan peningkatan kemampuan. Maka hal ini menjadi tanggung jawab bersama tentang bagaimana kita harus menghargai nilai positif sehingga kita bisa juga dapat menjalankan tanggung jawab bersama. Nilai kerjasama di remo selain dalam organisasi struktural dalam permainan juga yang memerlukan kerjasama yang baik agar setiap ketukan maupun setiap permainan dalam penampilan atau</p>

		dalam perform atau penampilan itu dapat dinikmati oleh pendengar. Konteks saling menghargai, setiap latihan itu ada yang namanya kesalahan, sehingga kadang ketika kita tidak bisa saling menghargai maka akan timbul pemikiran terbebani. Dengan menghargai kesalahan atau kekurangan rekan-rekan ketika latihan rutin itu adalah proses menuju kerjasama dan tanggung jawab dan khususnya proses dalam menghargai.
	Bagaimana keikutsertaan dalam organisasi remo mempengaruhi kemampuan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain?	Nilai kerjasama di remo selain dalam organisasi struktural dalam permainan juga yang memerlukan kerjasama yang baik agar setiap ketukan maupun setiap permainan dalam penampilan atau dalam perform atau penampilan itu dapat dinikmati oleh pendengar.
	Apakah Anda merasa bahwa keikutsertaan dalam organisasi remo telah membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan komunikasi? Jika ya, bagaimana caranya	Keikutsertaan saya di remo dapat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan komunikasi. Hal ini karena terbiasa pegang mic sebagai vokalis di remo. Sehingga kebiasaan itu menjadi jalan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi agar tidak grogi dengan sering mengikuti latihan kegiatan remo.
	Apa nilai-nilai sosial yang Anda pelajari dari keikutsertaan dalam organisasi ini?	Baik untuk nilai-nilai sosial yang dapat saya pelajari dari keikutsertaan di remo seperti nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan, nilai kerjasama, nilai saling menghargai yang didapat melalui kegiatan rutin di remo.
	Bagaimana kegiatan dalam remo membantu Anda dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat?	Kegiatan Remo dapat membantu dalam menghadapi konflik karena kita sudah ditanamkan jiwa saling menghargai, jiwa saling memahami, dan jiwa bertanggung jawab. Dalam artinya dalam setiap perbedaan pendapat kita harus memikul tanggung jawab dengan

		asas saling menghargai karena kita berjalan untuk tujuan yang sama.
--	--	---

Tabel 3. Tabel Hasil Wawancara Responden 3

Nama : Ely Eka Rahmawati

Kedudukan : Pengurus REMO

No	Pertanyaan	Jawaban
Ely Eka Rahmawati	Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota REMO?	Sejak tahun 2022.
	Apa motivasi anda bergabung dengan REMO?	Untuk mengembangkan skill saya sebagai vokalis dalam rebana dan juga untuk menambah relasi serta meningkatkan rasa cinta dan ketaqwaan melalui kegiatan bersholawat.
	Bagaimana jadwal latihan rutin di REMO?	Untuk kegiatan rutin di hari senin dilakukan oleh seluruh anggota dan fungsionaris REMO. Sementara, pada hari jum'at latihan rutin hanya dilakukan oleh anggota inti REMO.
	Kegiatan apa saja yang dilakukan saat latihan rutin?	Latihan rebana dan pembacaan kitab maulid.
	Nilai-nilai karakter apa yang penting untuk ditanamkan dalam kegiatan remo?	Nilai islami, kebersamaan, kekeluargaan.
	Bagaimana anda mendefinisikan nilai disiplin, tanggung jawab kerjasama, saling menghargai dalam konteks latihan rutin remo?	Disiplin dengan cara berangkat tepat waktu saat latihan, dan tidak membolos. Tanggung jawab terhadap amanah yang sudah dipercayakan kepada saya. Kerjasama dalam event kegiatan REMO. Saling menghargai setiap perbedaan pendapat yang ada.
	Bagaimana keikutsertaan dalam organisasi remo mempengaruhi kemampuan Anda dalam bekerja sama dengan orang lain?	Melalui kegiatan REMO saya dilatih untuk dapat bersosialisasi dengan banyak orang sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan kerjasama yang saya miliki.

	Apakah Anda merasa bahwa keikutsertaan dalam organisasi remo telah membantu Anda dalam mengembangkan keterampilan komunikasi? Jika ya, bagaimana caranya	Iya. Dalam kegiatan REMO saya sering menjadi pembawa acara sehingga hal tersebut dapat menjadi sarana untuk saya dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan baik.
	Apa nilai-nilai sosial yang Anda pelajari dari keikutsertaan dalam organisasi ini?	Nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, saling menghargai, dan kekeluargaan.
	Bagaimana kegiatan dalam remo membantu Anda dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat?	Selama mengikuti event maupun latihan rutin yang ada di REMO tentu saja banyak konflik yang ditemui. Konflik ini biasanya terjadi antar anggota maupun konflik yang berhubungan dengan pengorganisasian event tersebut. Namun, hal ini dapat diatasi melalui musyawarah bersama untuk mengatasi konflik yang ada.

Rebana Modern atau yang biasa disebut REMO adalah organisasi yang ada di UNNES yang bergerak di bidang seni islami. Organisasi ini memiliki cabang yang berada di Prodi PGSD UNNES. Pada penelitian ini, kami melakukan wawancara yang dilakukan dengan REMO yang berada di cabang PGSD. Wawancara ini telah dilakukan dengan beberapa narasumber yang terdiri dari anggota, fungsionaris, dan alumni remo. Pada penelitian ini, kami berfokus pada nilai-nilai karakter sosial yang ditanamkan melalui kegiatan yang ada di REMO cabang PGSD UNNES.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kegiatan REMO dilaksanakan secara rutin setiap hari senin dan jum'at. Kegiatan tersebut diantaranya adalah latihan rutin rebana, latihan baca kitab maulid, membaca bayyin kitab dan belajar seni musik islami. Selain itu, REMO PGSD juga rutin mengadakan maulid yang terbuka bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa PGSD.

Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, nilai-nilai karakter yang penting ditanamkan dalam kegiatan REMO meliputi nilai disiplin, percaya diri, saling menghargai, kerjasama, nilai karakter islami, kebersamaan, dan kekeluargaan. Selain itu, narasumber kami juga menyampaikan bahwa nilai kerohanian yang diambil melalui kegiatan REMO. Hal ini dikarenakan tujuan utama REMO adalah meningkatkan kerohanian dalam diri setiap anggota, pengurus, maupun alumni. Nilai kesenian juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan REMO. Karena pada dasarnya, REMO merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang seni islami.

Berdasarkan jawaban yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa kegiatan REMO dapat dapat menumbuhkan berbagai nilai karakter. Namun, pada pada penelitian ini, kami akan melakukan pembahasan mendalam yang berfokus mengenai karakter sosial yang terbentuk. Pada nilai sosial yang akan kami fokuskan adalah nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai.

Disiplin merupakan suatu sikap kesadaran dan kepatuhan dalam menaati peraturan dan norma sosial yang berlaku tanpa adanya paksaan dari luar. Dalam berbagai macam kegiatan yang ada di REMO, sikap disiplin ini dapat terbentuk melalui kebiasaan setiap anggota yang selalu tepat waktu dalam mengikuti latihan atau kegiatan REMO. Dari kedisiplinan tersebut pasti akan menumbuhkan sikap tanggung jawab. Ketika seseorang terbiasa mengikuti aturan dan jadwal yang ditetapkan, seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu anggota REMO selalu tepat waktu dalam mengikuti latihan, mereka belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab mereka akan dapat diandalkan dan dipercaya.

Dalam hal kerjasama, kepercayaan sebagai point utama. Anggota REMO telah memiliki sikap tanggung jawab, maka mereka akan lebih mudah dalam membangun kerjasama yang baik. Dalam berbagai macam kegiatan yang ada di REMO, sikap kerjasama ini dapat dibentuk melalui kerjasama dalam mensukseskan event yang ada di REMO, kerjasama dalam menyelaraskan antara permainan musik dengan suara, dan kerjasama dalam mengatur jalannya setiap program kerja yang ada di REMO. Dalam melakukan kerjasama, setiap anggota REMO memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kerjasama ini diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama yang membutuhkan kontribusi dari setiap anggota REMO. Kontribusi ini dapat menumbuhkan sikap saling menghargai karena setiap anggota mendapat kedudukannya masing-masing. Dalam kerjasama juga dibutuhkan adanya sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut dihasilkan dari beberapa pendapat yang berbeda dari masing masing anggota. Dari perbedaan ini, anggota REMO akan saling mendengarkan pendapat orang lain. Hal inilah yang menumbuhkan sikap saling menghargai.

Kegiatan REMO juga berkontribusi dalam membantu anggotanya untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sehari-hari. Komunikasi merupakan suatu proses, yang memiliki arti serangkaian tindakan maupun peristiwa yang terjadi secara berurutan dan berkaitan satu sama lain dalam waktu tertentu. Dalam berkomunikasi terjadi penyampaian informasi, emosi, gagasan, keahlian, dan sebagainya. Dalam berbagai macam kegiatan yang ada di REMO, keterampilan komunikasi dapat dikembangkan melalui latihan bersama yang teratur. Dalam latihan bersama ini melatih mereka untuk bertukar informasi dan berlatih vokal. Melalui latihan vokal ini dapat mengembangkan keterampilan komunikasi karena dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri sehingga tidak grogi saat berkomunikasi karena sudah terbiasa latihan vokal dan memegang microphone. Selain itu, acara yang diadakan di REMO pasti membutuhkan seorang yang berperan sebagai pembawa acara. Pembawa acara ini harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik karena sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh pendengar. Seperti hasil wawancara yang tertera salah satu anggota REMO dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi nya melalui perannya sebagai pembawa acara dalam kegiatan di REMO.

Dengan terwujudnya sikap atau nilai sosial seperti kerja sama, tanggung jawab dan saling menghargai antar sesama, tentu hal ini akan mempererat persaudaraan dan dapat meminimalisir terjadinya konflik. Namun disamping itu, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia lain pasti tak luput dari permasalahan, terutama dalam sebuah organisasi. Permasalahan atau konflik tersebut dapat terjadi antar individu maupun dalam proses kegiatan yang ada dalam REMO. Dalam hal ini, sikap saling menghargai serta kerja sama sangat diperlukan yang mana dapat direalisasikan melalui kegiatan musyawarah bersama untuk mengatasi atau memperoleh jalan keluar dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada. Adanya sikap saling menghargai apabila ada perbedaan pendapat, bekerja sama dalam menemukan titik permasalahan dan menemukan solusi tersebut maka segala permasalahan diharapkan dapat segera terselesaikan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, sehingga situasi akan kembali membaik dan bergerak kembali untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seluruh anggota maupun pengurus untuk memikul tanggung jawab bersama dalam memajukan dan mengharumkan nama baik UKM REMO PGSD UNNES.

SIMPULAN

Organisasi REMO PGSD merupakan organisasi yang berada di UNNES yang berfokus pada bidang seni islami. Kegiatan rutin REMO dilaksanakan setiap hari senin dan jum'at. Kegiatan tersebut diantaranya adalah latihan rutin rebana, latihan baca kitab maulid, membaca bayyin kitab dan belajar seni musik islami. Nilai-nilai karakter yang penting ditanamkan dalam kegiatan REMO meliputi nilai disiplin, percaya diri, saling menghargai, kerjasama, nilai karakter islami, kebersamaan, dan kekeluargaan. Pada karakter sosial yang terbentuk meliputi nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Sikap disiplin dalam kegiatan REMO dapat terbentuk melalui kebiasaan setiap anggota yang selalu tepat waktu dalam mengikuti latihan atau kegiatan REMO. Sikap saling menghargai serta kerja sama sangat diperlukan dalam kegiatan REMO, yang mana dapat direalisasikan melalui kegiatan musyawarah bersama untuk mengatasi atau memperoleh jalan keluar dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang ada. Dengan terwujudnya sikap atau nilai sosial

seperti kerja sama, tanggung jawab dan saling menghargai antar sesama, tentu hal ini akan mempererat persaudaraan dan dapat meminimalisir terjadinya konflik.

REFERENSI

- Aryani, R. (2020). Dicipline Management Strategy. *Jurnal Islamika*, 3(2), 24-35.
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). Jenis Jenis Komunikasi. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 29-37.
- Wafroturrohmah, W., & Sulistiyawati, E. (2019). Manfaat kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan kompetensi sosial siswa SMA. *Manajemen Pendidikan*, 13(2), 147-155.
- Urbanus, U. (2021). Model Penanaman Nilai Karakter Disiplin Mahasiswa dalam Meningkatkan Sumber Daya Unggul di Era 4.0. *IMMANUEL: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2(2), 127-142.
- Yasmin, F. L., Santoso, A., & Utaya, S. (2016). Hubungan disiplin dengan tanggung jawab belajar siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(4), 692-697.